

«TARIXI BAYT AL-HAROM» ASARIDA KA’BA TAVSIFI

Umidjon Shokirjonovich Rahmonov

Kichik ilmiy xodim

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutini

E-mail: umidrakhman@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada ma’rifatparvar jadid ziyolisi Abdurahmon Toshkandiy Sayyoh tomonidan yozilgan «Tarixi Bayt al-Harom» asarining asosiy mazmuni va tarixiy ahamiyati yoritiladi. Muallifning sayohatlari, tarixiy shaxsiyati, va ayniqsa Ka’baning tashqi va ichki tuzilishi, o’lchamlari haqida bergan tafsilotli tavsiflari tahlil qilinadi. Asarda Ka’baning turli davrlardagi o’lchamlari, eshik, ustun, tom, darvoza va «Mizobi rahmat» kabi jihatlar bo’yicha batafsil tasvirlar mavjud. Maqola XIX–XX asr boshlarida yozilgan bu asarning ilmiy-tarixiy va madaniy qadriyat sifatida tutgan o’rnini ochib beradi, ayniqsa o’z davrida yozilgan haj sayohatnomasi sifatida muhim manba bo’lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar. Sayyoh, Ka’ba, «Tarixi Bayt al-Harom», gaz, Mizobi Rahmat, Bob ar-Rahmat, «al-Isloh» jurnali, jadid.

DESCRIPTION OF THE KAABA IN «TARIKH-I BAYT AL-HARAM»

Umidjon Shokirjonovich Rahmanov

Junior Researcher

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Institute of Oriental Studies named after Abu Rayhon Beruni

E-mail: umidrakhman@mail.ru

Annotation. This article explores the main content and historical significance of «Tarikh-i Bayt al-Haram», a work written by the enlightened Jadeed intellectual Abd al-Rahman Tashkandi Sayyah. The study focuses on the author’s travels, his historical background, and especially his detailed descriptions of the external and internal structure and dimensions of the Kaaba. The book provides thorough descriptions of various aspects of the Kaaba, such as its dimensions throughout different historical periods, its doors, columns, roof, entrance, and the «Mizab al-Rahmah» (the water spout of mercy). The article highlights the scientific, historical,

and cultural value of this work, written in the late 19th and early 20th centuries, emphasizing its importance as a pilgrimage travelogue and a valuable historical source of its time.

Keywords. *Sayyah, Kaaba, «Tarikh-i Bayt al-Haram», gaz, Mizab-i Rahmat, Bab al-Rahmat, «al-Islah» magazine, jadeed.*

ОПИСАНИЕ КААБЫ В «ТАРИХ-И БАЙТ АЛЬ-ХАРАМ»

Умиджон Шокиржонович Рахманов

Младший научный сотрудник

Академия наук Республики Узбекистан

Институт востоковедения имени Абу Рейхона Беруни

Электронная почта: umidrakhman@mail.ru

Аннотация. *В данной статье рассматривается основное содержание и историческое значение труда «Тарих-и Байт аль-Харам», написанного просвещенным интеллектуалом Джадидом Абд аль-Рахманом Ташканди Сайяхом. Исследование сосредоточено на путешествиях автора, его историческом контексте и, в особенности, на его подробных описаниях внешней и внутренней структуры и размеров Каабы. Книга содержит подробные описания различных аспектов Каабы, таких как ее размеры в разные исторические периоды, двери, колонны, крыша, вход и «Мизаб аль-Рахма» (водоспуск милосердия). В статье подчеркивается научная, историческая и культурная ценность этого произведения, написанного в конце XIX — начале XX века, и отмечается его важность как путевого очерка о паломничестве и ценного исторического источника того времени.*

Ключевые слова. *Сайях, Кааба, «Тарих-и Байт аль-Харам», газ, Мизаб-и Рахмат, Баб аль-Рахмат, журнал «аль-Ислах», джадид.*

KIRISH

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston ijtimoiy hayotida jadidchilik harakati keng yoyilib, milliy o‘zlikni anglash, ma’rifatparvarlik va islohot g‘oyalari jamiyat taraqqiyotining muhim omiliga aylandi. Shu davrda o‘z xalqini ilm-ma’rifatga, dunyo tajribasidan saboq olishga da’vat etgan ziyolilar orasida Abdurahmon Toshkandiy Sayyoh alohida o‘rin tutadi. U o‘zining sayohatlari, kuzatishlari va ilmiy izlanishlari orqali musulmon dunyosining muhim markazlarini

o‘rganib, o‘z asarlarida bu tajribalarni xalqiga yetkazgan. Uning 1913-yilda Toshkentda toshbosma usulida nashr etilgan «**Tuhfat al-anom tarixi Bayt al-Harom**» asari nafaqat diniy ziyoratga oid ma’lumotlar, balki tarixiy-geografik, me’moriy va madaniy tafsilotlarni o‘zida mujassam etgani bilan ham muhim manba hisoblanadi. Mazkur asarda Ka’baning me’moriy tuzilishi, o‘lchov birliklari, tarixiy o‘zgarishlari va haj marosimining ijtimoiy-ma’naviy jihatlari haqida batafsil ma’lumotlar keltirilgan.

Shu boisdan, ushbu maqolada Abdurahmon Toshkandiy Sayyohning hayoti va ijodiy faoliyati, xususan, «Tarixi Bayt al-Harom» asarining ilmiy, tarixiy va manbashunoslik qiymati tahlil qilinadi. Tadqiqotning dolzarbligi Toshkandiy merosini o‘rganish orqali o‘zbek milliy madaniyati va jadidchilik davrining tarixiy-ma’naviy manzarasini yanada to‘liq yoritish imkoniyatida namoyon bo‘ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Maqolada foydalanilgan adabiyotlar tahliliga e’tibor qaratilsa, ularni ikki guruhga bo‘lish mumkin: birlamchi va ikkilamchi manbalar. Asosiy birlamchi manba sifatida Abdurahmon Toshkandiy Sayyohning 1913-yilda Toshkentda toshbosma shaklida nashr etilgan «*Tuhfat al-anom tarixi Bayt al-Harom*» asari hisoblanadi. Mazkur asar maqolaning tahliliy negizini tashkil qilib, Ka’baning me’moriy tuzilishi, tarixiy o‘lchovlari va haj ziyoratiga doir muhim tafsilotlarni bevosita muallif ko‘rgan holatlar asosida bayon etadi. Asarda o‘rta asrlarda ishlatilgan «gaz» o‘lchov birligi asosida Ka’baning barcha tomonlari, eshik, ustun va boshqa elementlari aniq tavsiflangan bo‘lib, maqola muallifi bu ma’lumotlarni zamonaviy metrik tizimga moslashtirib taqdim etgan.

Ikkinchi darajali manbalar qatoriga Toshkandiy Sayyohning hayoti, ilmiy faoliyati va davr kontekstini yorituvchi asarlar kiradi. Bular orasida O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, N. Abduazizovning «Milliy jurnalistika tarixi» nomli asari, M. Xudoyqulovning «O‘zbek hajviy publitsistikasi», shuningdek, jadidchilik harakati haqida ma’lumot beruvchi www.jadid.uz sayti alohida o‘rin tutadi. Ushbu manbalar Toshkandiy Sayyohning jadidchilik ruhidagi faoliyatini, «al-Isloh» jurnalidagi ishtiroki, uning jamiyatga ta’sirini yoritishda yordam beradi. Jumladan, Cho‘lpon va boshqa jadid vakillarining fikrlari asosida maqolada Toshkandiyning ijtimoiy-ma’rifiy qarashlari ham ochib berilgan.

TADQIQOT METDOLOGIYASI

Maqolada bir nechta ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo‘llanilgan bo‘lib, ular asarning ilmiy qiymatini oshiradi. Birinchidan, tarixiy-tahliliy metod asosida «Tarixi Bayt al-Harom» asarida keltirilgan ma’lumotlar tarixiy ketma-ketlikda

ko‘rib chiqilgan. Ka’baning qadimdan to XIX asr oxirigacha bo‘lgan o‘zgarishlari, me’moriy tuzilishidagi tafovutlar muallif tomonidan izchil tahlil qilinadi. Ikkinchidan, maqolada manbashunoslik yondashuvi kuchli seziladi. Ya’ni, Toshkandiy Sayyohning o‘z asari asosiy tahlil manbasi sifatida olinib, undagi iqtiboslar va faktlar bevosita sharhlangan. Uchinchi metod sifatida deskriptiv, ya’ni tasviriy yondashuv qo‘llanilgan bo‘lib, maqola Ka’baning ichki va tashqi tuzilishini, eshik, ustun, darvoza, Mizobi rahmat, Bob ar-Rahmat kabi elementlarini aniq va batafsil tarzda tavsiflaydi. Bu jihatlar o‘quvchiga tarixiy tasavvur berish bilan birga, me’moriy tafsilotlarning muhimligini ochib beradi. To‘rtinchidan, qiyosiy metod yordamida Ka’baning Ibrohim (a.s.) davridagi holati bilan XIX asr oxiridagi holati solishtirilib, vaqt davomida yuz bergan o‘zgarishlar aniq ko‘rsatilgan.

Tadqiqotda bir nechta ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo‘llanilgan.

Birinchi, tarixiy-tahliliy metod asosida Abdurahmon Toshkandiyning hayoti, sayohatlari va asarlari tarixiy ketma-ketlikda o‘rganildi. Bu yondashuv yordamida «Tarixi Bayt al-Harom» asaridagi ma’lumotlarning tarixiy konteksti, u zamon ijtimoiy sharoitlari bilan bog‘liq holda tahlil qilindi.

Ikkinchi, manbashunoslik yondashuvi maqolaning asosini tashkil etadi. Tadqiqotda Toshkandiy Sayyohning asari birlamchi manba sifatida tanlanib, undagi fakt va iqtiboslar bevosita tahlil qilindi. Shuningdek, asarning toshbosma nusxasi, unda qo‘llanilgan terminologiya va o‘lchov birliklari (masalan, “gaz”) zamonaviy metrik tizim bilan qiyoslandi.

Uchinchi, deskriptiv (tasviriy) metod orqali Ka’baning me’moriy tuzilishi, elementlari – eshik, ustun, Mizobi rahmat, Bob ar-Rahmat kabi qismlarining tasviri keng yoritildi.

To‘rtinchidan, qiyosiy metod yordamida Ka’baning qadimgi (Ibrohim alayhissalom davri) holati bilan XIX asr oxiridagi tuzilishi taqqoslanib, tarixiy o‘zgarishlar aniqlab berildi.

Shuningdek, ikkilamchi manbalar – maqolalar, tarixiy-publitsistik asarlar, hamda jadidchilikka oid ilmiy izlanishlardan foydalanilib, Toshkandiyning shaxsiyati va davr muhitidagi o‘rni ilmiy asosda yoritildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

XIX asrning oxiri – XX asrning boshlari Turkiston o‘lkasida ma’rifatparvarlik harakatlari hamda jadidchilik g‘oyalari rivojlanishi natijasida aholi orasida turli fan sohalariga qiziqish ortib bordi. Xorijiy mamlakatlarga turli maqsadlar bilan safar uyushtirgan turkistonliklar orasida esdaliklar yozib qoldirish, sayohatnomalar orqali o‘zlari ko‘rgan-kechirganlarini kitobxonlarga yetkazish va bu orqali xorij tajribalari bilan mahalliy aholini tanishtirish va ularning bunga rag‘batini oshirishni maqsad

qilgan edilar. Shunday sayyohlar qatoriga Abdurahmon Toshkandiy ibn Muhammad Sodiq edi.

Abdurahmon Toshkandiy 1896-yilda Toshkent shahrida tug‘ilgan. Otasining ismi Muhammad Sodiq bo‘lgan. U 1889-yilda ota-onasi, akasi va singlisi bilan birga Makka shahriga haj ziyoratiga jo‘naydi. Ular Toshkent – Samarqand – Buxoro – Mashhad – Isfahon – Karbalo yo‘nalishidan Makka shahriga yetib kelishgan. [3: 428] Haj ziyorati vaqtida noma’lum sababga ko‘ra, oilaning boshqa a‘zolari vafot etgan. Birgina Abdurahmon Toshkandiy tirik qolgan. Shu bois, ular haqidagi ma’lumotlar uchramadi.

Abdurahmon Toshkandiy dastlab Toshkentdagi maktablardan birida o‘qigan. Arabistonda o‘z oilasidan ajralgach, Hindistondagi Rajpur shahriga kelib qolgan. Bu yerdagi madrasalardan birida tahsil olgan. Hind, ingliz, arab, fors, urdu, turk tillarini o‘rganadi.

Abdurahmon Toshkandiy shu tariqa ko‘plab shaharlarni sayohat qiladi. Hindistonda ma’lum muddat yashagach, u yerdan Xitoyga o‘tadi. Manjuriya orqali Rossiyaga o‘tmoqchi bo‘lganida 1905-yilgi rus-yapon urushida yaponlar qo‘liga asir tushib, Mukden shahriga olib ketiladi. Urushdan so‘ng yana Hindistonga qaytib, Bombeydagi Rossiya bosh konsulligiga murojaat qilib, Afg‘oniston orqali Turkistonga qaytadi. 1908-yilda Toshkentga Qaytgan Abdurahmon Toshkandiy bu yerda Munavvarqori Abdurashidxonov (1878–1931) bilan tanishdi va o‘zining «Sayohatnomalar» nomli turkum asarlarini nashr eta boshladi. Ushbu asarlarini Sayyoh taxallusi bilan nashr ettirdi. Munavvarqori Abdurashidxonov bilan hamkorlikda 1915-yil «al-Isloh» jurnaliga asos solishdi va bu jurnalning nashr etilishi Sovet hokimiyati tomonidan ta’qiqlangunicha, ya’ni 1918-yilgacha samarali faoliyat ko‘rsatdi. Ushbu jurnal, M. Xudoyqulovning ta’kidlashicha, «al-Isloh» jurnali ijtimoiy hayotdagi qator sohalarda islohot o‘rkazish tarafdori bo‘lgan. [4: 20.] Mazkur jurnal haqida Abdulhamid Cho‘lpon ham uchbu fikrlarni ilgari surgan: «Buning maslagi boshida mutaassib, so‘ngra hur va eng oxirida bobshinin noshiri bo‘ldi» [2: 216].

Yuqorida aytilganidek, Sayyoh Abdurahmon Toshkandiy o‘zi kezgan yurtlar haqida bir qancha sayohatnomalar yozib qoldirdi. Shular jumlasidan, u Makkaga safar qilgani bois, Makka va Madina shaharlari tavsifi, Ka’ba va Masjid al-Haromning tarixi, bu joylarning fazilatlar va o‘sha davrdagi ko‘rinishi haqida «*Tuhfat al-anom tarixi Bayt al-Harom*» («Bayt al-Harom tarixi bo‘yicha odamlarga sovg‘a») – qisqacha «*Tarixi Bayt al-Harom*» («Bayt al-Harom tarixi») nomli asar yozib qoldirdi. Mazkur asar hijriy 1331-yil 25-rajab, milodiy 1913-yil 15-iyun kuni Toshkent bosmaxonalariidan birida chop etildi. Bugungi kunda ushbu asarning bir toshbosma nusxasi O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon www.sharqjurnali.uz

Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining toshbosmalar fondida № 484 inventar raqami ostida saqlanmoqda.

«*Tarixi Bayt al-Harom*» asarida eng ko‘p e’tibor berilgan masalalardan biri bu Ka’abaning tavsifidir. Biz mazkur maqolada Ka’baning qurilishi va ta’miranishi tarixiga chuqur kirmagan holda, o’sha davrdagi Ka’baning tashqi qiyofasini shu asar orqali o‘rganishga intilamiz.

Shuni alohida aytib o‘tish kerakki, asardagi barcha uzunlik o‘lchov birlikalari o‘rta asrlarda Markaziy Osiyoda qo‘llanilgan *gaz* o‘lchov birligi bilan ta’riflangan. *Gaz*ning miqdori qanchaligi haqida ham yozgan bo‘lib, uni shar’iy *gaz* sifatida e’tirof etib, 24 barmoqqa tengligini aytib o‘tgan [1: 18]. 24 barmoq, taxminan, 52–55 santimetrغا teng bo‘lib, aytish kerakki, ikki *gaz* 1 m dan sal shiqroq masofani anglatgan.

Barchaga ma’limki, musulmonlarning muqaddas ziyoratgohi va eng birinchi masjidi hisoblanmish Ka’ba to‘rtburchak shaklda qurilgan bo‘lib, barcha burchaklarining o‘z nomi bor. Abdurahmon Toshkandiy ham o‘z asarida uni g burchaklarini o‘z nomlari bilan aytib o‘tadi. Bunda Ka’baning shimoliy burchagi rukni shomiy, g‘arbiy burchagi esa rukni iroqiy, janubiy burchagi rukni yamoniyy va sharqiy burchagi esa rukni Hajar al-Savad deb atalgan. Sharqiy burchagining rukni Hajar al-Asvad deyilishiga sabab esa, o’sha burchakda musulmonlar uchun qadrli hisoblangan va jannatdan nozil bo‘lgan, deya e’tiqod qilinadigan qoratosh borligi uchun shunday atalgan.

Abdurahmon Toshkandiy, islom tarixiga oid bir qancha asarlarga asoslanib, Ibrohim alayhissalom davrida Ka’ba qurilgan paytdagi o‘lchamini keltirgan. unda aytiladiki, o’sha vaqtda Ka’baning баландлиги to‘qquz *gaz* (qarib 5 metr) va Hajar al-Asvaddan rukni shomiygacha o‘ttuz ikki *gaz* (qarib 17 metr) va rukni shomiydan rukni iroqiygacha yigirma ikki *gaz* (qarib 12 metr) va rukni iroqiydan rukni yamoniyygacha o‘ttuz bir *gaz* (17 metr dan sal kamroq) va rukni yamoniyydan Hajar al-Asvadgacha yigirma *gaz* (11 metr dan ko‘proq) bo‘lgan va Ka’baga kriish joyida eshik o‘rnatilmagan, ochiq holda bo‘lgan [1: 17].

Bu ma’lumotlar, avval ta’kidlanganidek, Ibrohim alayhissalom davridagi o‘lchamlar, ya’ni bundan bir necha ming yil oldingi o‘lchamlar bo‘lib, shu orada Ka’ba yana bir necha marta ta’miranib, qayta qurilgan va shu jihatdan ham o‘lchamlarda o‘zgarish bo‘lishi tabiiy holdir. Shuni inobatga olgan holda Sayyoh Abdurahmon Toshkandiy o‘zi yashagan davrda, ya’ni XIX asrning oxirlaridagi Ka’baning o‘lchamlarin ham keltirgan. unda aytilishicha Hajar al-Asvaddan rukni shomiygacha yigirma bir *gaz* (11 metrdan oshiqroq); rukni shomiydan rukni iroqiygacha yigirma besh *gaz* (13 metrdan oshiqroq); rukni iroqiydan rukni yamoniyygacha yigirma ikki *gaz* (qarib 12 metr); rukni yamoniyydan Hajar al-

Asvadgacha yigirma to‘rt *gaz* (13 metrdan oshiqroq); devorning kengligi ikki *gaz* (0,5 metrdan oshiqroq) va darvozaning kengligi to‘rt *gaz* (2 metrdan oshiqroq) va Ka’bani muazzamaning balandligi yigirma yetti *gaz*-u chorak (qarib 15 metr) va tomning kengligi o‘n sakkiz *gaz* (10 metrga yaqinroq).

Ka’baning devorining bir tomoni balandroq qilib qurilgan. Asarda ta’kidlanishicha, Mizobi rahmat – yomg‘ir suvi ketishi uchun yasalgan tarnovda suv oson oqishi uchun devorning bir tarafi bir *gaz* balandroq qilib qurilgan. [1: 49] Mizobi tahmatning shimol tomonida yasalganini inobatga olsak, demak, Ka’baning janubiy tarafidagi devori bir *gaz* balandroq qilib qurilgan.

Abdurahmon Toshkandiy Ka’baning ostonasi balandligi haqida ham ma’lumot qoldirgan. Unda aytilishicha to‘rt *gaz* va bir *gaz*ning sakkizdan bir hissasidadur. [1: 50] Bu o‘lchov, taxminan, 2,1 dan 2,3 metrgacha bo‘lgan balandlikka teng keladi. Bundan tashqari Ka’ba ostonasiga ham kumush taxtadan zinalar yasalib, uning ustiga juda chiroyli naqshlar ham bezatilgan edi [1: 50].

Ka’baning darvozasi haqida ham ma’lumotlar keltirilgan bo‘lib, darvoza, ya’ni Ka’baning eshigi sharq tomonga qaragan bo‘lib, eni 4 *gaz* (2 metrdan oshiqroq), balandligi esa oti *gaz*-u o‘n barmoq (3,5 metrga yaqin) degan o‘lcham qayd etilgan. [1: 50]. Ka’ba eshigi oj deb atalgan yog‘ochdan yasalgan bo‘lib, u kumush mixlar bilan devorga mahkamlangan. Yuqori qismida tilladan ishlangan qismi ham bo‘lib, eshig tutqichi kumush halqalardan ishlangan va qulf osib qo‘yilgan. [1: 51]

Ka’baning ichki qismi ham batafsil yoritilgan. Abdurahmon Toshkandiyning ma’lumot berishicha, Ka’baning ichki qismida uchta ustun bo‘lib, bu ustunlarning vazifasi tomni ko‘tarib turish edi. Muhim ma’lumotlardan biri shuki, Ka’baning ichki qismida bir eshik bo‘lib, u Bob ar-Rahmat deb ataladi. [1: 53] U orqali Ka’baning ichidan tomga chiqish mumkin.

XULOSA

Abdurahmon Toshkandiy Sayyohning «*Tarixi Bayt al-Harom*» asari nafaqat haj safari taassurotlarini o‘zida mujassam etgan sayohatnoma, balki o‘z davri uchun noyob ilmiy va tarixiy manba sifatida alohida ahamiyatga ega. Unda Ka’baning qadimiy davrlardan to XIX asr oxirigacha bo‘lgan holati, me’moriy tuzilishi, o‘lchamlari, eshik va ustunlarining joylashuvi kabi jihatlar aniq va batafsil tarzda tavsiflangan. Toshkandiyning yuksak kuzatuvchanligi, ilmiy manbalarga tayanib fikr yuritishi, hamda shar’iy o‘lchov birliklarini zamonaviy qiymatlar bilan solishtirgan holda bayon qilishi uning asarini ilmiy jihatdan yanada qimmatli qiladi. Shuningdek, mazkur asar orqali o‘zbek jadidchiligi vakillarining diniy-ilmiy merosga bo‘lgan yondashuvi va ilmiy tafakkur darajasi ham o‘z aksini topgan.

«*Tarixi Bayt al-Harom*» asari bugungi tadqiqotchilar uchun ham Ka’baning tarixini o‘rganishda muhim yozma manba bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdurahmon Toshkandiy Sayyoh. Tuhfat al-anom tarixi Bayt al-Harom. – Toshkent, 1331/1913 // O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining toshbosmasi. № 484.
2. Абдуазизова Н. Миллий журналистика тарихи. I жилд. – Тошкент: Шарқ, 2008.
3. Аҳмедов С. Сайёҳ // Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. – Тошкент: «Ўзбекистон Миллий энциклопедияси» Давлат илмий гашриёти, 2004.
4. Худойкулов М. Ўзбек ҳажвий публицистикаси. – Тошкент: Университет, 2001.
5. www.jadid.uz